

**TA'LIMDA ZAMONAVIY RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA
ULARDAN FOYDALANISHNI O'RGATUVCHI ELEKTRON RESURS
ISHLAB CHIQISH**

Madaminov Uktamjon Ataxanovich

TATU Urganch filali o'qituvchisi,

uktam9527@mail.ru

Qalandarova Kamola Shermat qizi

TATU Urganch filali 4-bosqich talabasi,

kalandarovak@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola raqamli texnologiyalarning o'quv jarayonida tutgan o'rni, ularning tamoyillari, modellari, raqamli o'qitishning o'quv-metodik, dasturiy va texnik ta'minoti to'g'risida bilimlarga ega bo'lishga yordam beradi. Ilmiy maqolada keltirilgan ma'lumotlar yordamida talabalar zamonaviy axborot texnologiyalari va dasturiy vositalar yordamida ta'lim jarayonini samarali tashkil qilish va shu bilan bir qatorda elektron resurslarni yaratish va amaliyotga tadbqiq qilish haqida bilim va amaliy ko'nikmalarga ega bo'ladilar.

Kalit so'zlar: Texnologiya, elektron, ta'lim, didaktika, kompetensiya, tarmoq.

Mazkur ilmiy maqola bakalavriatura ta'lim yo'nalishlarida o'qitiladigan «Ta'limda raqamli texnologiyalar» o'quv fani bo'yicha ishlab chiqilgan bo'lib, bo'lajak mutaxassislar egallashi kerak bo'lgan bilimlar va ko'nikmalar majmuini o'z ichiga oladi.

Ta'limda raqamli texnologiyalarni qo'llashning asosiy maqsadi: talabalarni o'quv jarayonida foydalaniladigan axborot - kommunikatsion texnologiyalari va ularning nazariy asoslarini, o'quv jarayonini axborot - kommunikatsion texnologiyalari asosida tashkil qilinishi bilan tanishtirish, pedagogik va amaliy dasturiy ta'minot yordamida didaktik o'quv materiallarini tayyorlash bo'yicha bilim va ko'nikmalarini

shakllantirish, internet/intranet tarmoqlariga joylashtiriladigan materiallarni qo'llash bo'yicha malakalarni takomillashtirish[1].

Bu borada ilmiy izlanishlarimizning asosiy vazifasi: zamonaviy axborot - kommunikatsion texnologiyalari, hususan, kasb ta'limida hozirgi holati va taraqqiyot tendensiyalari to'g'risida dolzarb axborotlar berish, pedagog amaliy instrumentlari - dasturiy majmualar va axborot resurslari bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat.

Ushbu «Ta'limda raqamli texnologiyalar» fani bo'yicha 5350400 AKT sohasida kasb ta'limi 3-kurs talabalari uchun ta'lim sohasida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish, ularni amaliyotda qo'llash ko'nikma va malakalarini shakllantirish, raqamli texnologiyalar bo'yicha bilimlarini rivojlantirishdan iboratdir[2].

Raqamli texnologiyalar yordamida fanni o'qitish bo'yicha yangi pedagogik va axborot texnologiyalaridan unumli foydalanish, nazariy ma'lumotlar, amaliy misollar, savol va topshiriqlar, ko'rgazmalilik bilan mustahkamlangandagina chuqur bilimga ega bo'lish mumkin. Shu ma'noda ilmiy maqolada yuqorida keltirilgan talablarga katta e'tibor qaratilgan. Talabalarning «Ta'limda raqamli texnologiyalar» fanini o'zlashtirishlari uchun o'qitishning ilg'or va zamonaviy usullaridan foydalanish, yangi axborot-kommunikatsiya va pedagogik texnologiyalarini tadbiq qilish muhim ahamiyatga egadir. Shu o'rinda aytish joyizki, talabalar raqamli texnologiyalar yordamida axborot texnologiyalari va uning rivojlanish tarixi, multimediani qo'llash didaktikasining asosiy hususiyatlari, ijodiy fikrlashni rivojlantirish bo'yicha axborot texnologiyalarni imkoniyatlari, ta'lim tizimini axborotlashtirishning psixologik aspektlari, elektron o'quv kursining modeli, uni yaratishda gipermatn texnologiyasining imkoniyatlari, elektron o'quv kursini amalga oshirish shakllari va uning o'quv-tarbiyaviy jarayondagi o'rni, office paketlarining online va offline tarzda ishlovchi dasturlari yordamida elektron o'quv materiallari yaratish texnologiyasi va boshqa ko'plab yangi texnologiyalar to'g'risida bilimlarga ega bo'lishlari mumkin[3].

Ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanish o'qituvchilarga o'quvchilarni ancha oson o'qitish imkonini berdi. Audio va vizual materiallardan foydalanish orqali talabalar o'qitiladigan mavzularni yaxshiroq tushunishlari mumkin. Sinfda o'qitiladigan nazariyani ko'rsatish va amaliy jihatini qo'yish endi ancha osonlashdi. Shunday qilib, sekin o'rganuvchilar sinfda dastlab o'rgatilgan narsalarni tushunganlar bilan uchrashish imkoniyatiga ega. Shu o'rinda masofadan o'qitishga ham qisqacha to'xtalib o'tsak[4]. Noyob talablarga ega bo'lgan o'zgaruvchan aholiga moslashish uchun ta'lim muassasalari ushbu yangi demografik holatni qondirish uchun ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanishdi. Onlayn kurslar band bo'lgan va yosh aholining ko'pchiligiga sinfga qaytish va ikkinchi daraja yoki qo'shimcha sertifikatlar olish imkonini berdi. Chet eldagi kollejda o'qishni hatto o'z mamlakatingizdan tashqariga chiqmasdan ham va o'zingiz uchun qulay bo'lgan vaqtda o'qish mumkin. Texnologiyadan foydalangan holda talaba yozuvlarini yanada tizimli va xavfsizroq saqlash mumkin[5]. Ilgari yozuvlar qo'lda yuritiladigan va fayllarni yo'qotish hollari ko'p bo'lgan vaqtlardan farqli o'laroq, ta'limga axborot texnologiyalarining kiritilishi hujjatlarni xavfsiz va to'g'ri yuritish imkonini berdi. Shunday qilib, ma'lumot olish ancha osonlashdi¹.

Video konferensiya aloqa texnologiyasi yordamida o'qituvchilar virtual darslarni osongina o'tkazishlari va istalgan vaqtda istalgan joydan talabalarga yuqori sifatli o'rganish tajribasini taqdim etishlari mumkin. Bundan tashqari, u ota-onalar, o'qituvchilar va boshqa xodimlar o'rtasidagi aloqani yaxshilaydi, chunki PTA yig'ilishi, konferentsiyalar, o'quv mashg'ulotlari va boshqalar ishtirokchilarning jismoniy mavjudligini talab qilmasdan osongina o'tkazilishi mumkin[6].

Axborot texnologiyalari ta'lim sanoati uchun son-sanoqsiz imtiyozlarni taklif etadi. To'g'ri amalga oshirilsa, u o'quvchilarning o'rganish tajribasini oshiradi, o'qituvchi, talabalar va ota-onalar o'rtasidagi aloqani yaxshilaydi, shuningdek, administrator va boshqa xodimlarning samaradorligini oshiradi[7]. "Har qanday joyda

o'rganish" texnologiyasi bilan ta'minlangan kontseptsiya, shuningdek, o'quvchilarning faqat mahalliy ta'lim institutlariga ariza topshirishdan ko'ra, butun dunyo bo'ylab istalgan institut tomonidan taklif qilinadigan kurslarga yozilishlarini ta'minlaydi. Buning afzalliklari orasida kengaytirilgan kurs takliflari va turli xil kelib chiqishi, madaniyati va nuqtai nazaridan hammualliflar va talabalar bilan raqamli muloqot qilish imkoniyati mavjud.

Axborot texnologiyalari yordamida fanlarni o'qitish bo'yicha yangi pedagogik va axborot texnologiyalaridan unumli foydalanish, nazariy ma'lumotlar, amaliy misollar, savol va topshiriqlar, ko'rgazmalilik bilan mustahkamlangandagina chuqur bilimga ega bo'lish mumkin. Talabalarning «Ta'limda raqamli texnologiyalar» fanini o'zlashtirishlari uchun o'qitishning ilg'or va zamonaviy usullaridan foydalanish, yangi axborot-kommunikatsiya va pedagogik texnologiyalarini tadbiq qilish muhim ahamiyatga egadir. Shu o'rinda aytish joyizki, talabalar o'quv qo'llanma yordamida axborot texnologiyalari va uning rivojlanish tarixi, multimediani qo'llash didaktikasining asosiy hususiyatlari, ijodiy fikrlashni rivojlantirish bo'yicha axborot texnologiyalarning imkoniyatlari, ta'lim tizimini axborotlashtirishning psixologik aspektlari, elektron o'quv kursining modeli, uni yaratishda gipermatn texnologiyasining imkoniyatlari, elektron o'quv kursini amalga oshirish shakllari va uning o'quv-tarbiyaviy jarayondagi o'rni, ofis paketlarining online va offline tarzda ishlovchi dasturlari yordamida elektron o'quv materiallari yaratish texnologiyasi va boshqa ko'plab yangi texnologiyalar to'g'risida bilimlarga ega bo'lishlari mumkin[8].

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, oliy ta'lim tizimlari so'nggi bir necha o'n yilliklarda sifatli ta'limning ortib borayotgan talablarini qondirish uchun jadal rivojlandi. AKT sohasidagi jadal yutuqlar oliy ta'lim sohasini talabalar va o'qituvchilarga yanada yaxshi xizmat ko'rsatishga yordam berdi. Ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali nafaqat darsning sifat darajasini balki talaba yoshlarning fang abo'lgan qiziqishini oshirishi, esda saqlab qolish qobiliyatini rivojlantirishi, ilmiy va ijodiy tafakkurini o'stirishi, mustaqil fikrlash va raqamli

texnologiyalar yordamida o'rgangan bilimlarini amaliyotga keng tadbiiq qila olish ko'nikmalariga ega bo'lishlariga katta tordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Quvondiq o'g'li Z. O. USING E-TEXTBOOKS FOR TEACHING COMPUTER GRAPHICS AND GLOBALIZING IT //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – T. 8. – №. 3.
2. U.A. Madaminov, O.K. Ataboev, D.R. Kodirov, M.N. Jumaniyazov. JAVA DASTURLASH MUHITIDA SHART OPERATORLARI (IF, SWITCH CASE). ORIENTAL RENAISSANCE: INNOVATIVE, EDUCATIONAL, NATURAL AND SOCIAL SCIENCES. VOLUME 2 | ISSUE 5. 2022/5. 1203-1208 p.
3. Зарипов, О. (2023). ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМ МУҲИТИДА ИНТЕРАКТИВ ТАЪЛИМ РЕСУРСЛАРИНИ ЯРАТИШ МЕТОДИКАСИНИ БОШҚАРИШ МОДЕЛЛАРИ. Journal of Integrated Education and Research, 2(1), 7-12.
4. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Urazboyev Kamolbek Ulugbek o'g'li. A Program Which Can Teach Students about Java Program Language And Its Functions. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. Vol. 8, Issue 10, 2021/10. 2350-0328.
5. Kuvandiq o'g'li, Z. O. (2020). MODERN WEB DESIGN TRENDS. GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2020: CENTRAL ASIA, 1(3), 26.
6. Allaberganova Muyassar Rimberganovna Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Kutliyev Sardor Pulatovich, Avezov Mardonbek Abdullayevich, O'razboyev Nurbek Ulug'bek o'g'li. Methodology of electronic educational resources creation and use of applications. International Journal of Applied Research 2020; 6(6): 133-135.

7. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Qodirov Davronbek Rajabboy o'g'li, Avezov Mardonbek Abdullayevich. Use of visit karakalpakstan mobile app in the development of tourism in the republic of karakalpakstan. INTERNATIONAL JOURNAL ON HUMAN COMPUTING STUDIES. 2021. p-ISSN: 2615-1898. Volume: 03 Issue: 8. 13-17 p.

8. U.A. Madaminov, D.R. Kodirov, E.D. Jolimbetova. VIZUAL DASTURLASH YORDAMIDA AMALIY MASALALARNI YECHISH. TA'LIM FIDOYILARI. Vol.1, Issue 1. 2022/6. 77-85.